

АНАТОМИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Патология

Хидиров Акрам Муминжонович студент

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

г.Ташкент

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения республики Узбекистан

г.Ташкент

В полости сердца принято различать атриовентрикулярные клапаны, расположенные между предсердиями и желудочками, и артериальные клапаны, находящиеся на границе между желудочками и магистральными артериями (легочной артерией и аортой). Долгое время считалось, что клапаны сердца являются механическими копиями эндокарда. Сегодня, благодаря всесторонним исследованиям, появилась возможность рассматривать клапаны сердца как органогенные образования. Нейронные структуры, расположенные в заслонках предсердного и желудочкового клапанов, вместе с мышечными волокнами получают сосудистое питание преимущественно из основания заслонки и регулируют работу клапанов сердца синхронно с фазой сердечной деятельности, добиваясь конгруэнтной поверхности закрытия. В артериальных клапанах сосуды менее выражены, чем в атриовентрикулярных. Вблизи основания полулунной заслонки сосуды сопровождаются пучками миокардиальных волокон, которые могут способствовать натяжению полулунной заслонки и обеспечивать конгруэнтность замыкательных поверхностей [1]. К атриовентрикулярным клапанам относятся правый атриовентрикулярный клапан (трехстворчатый

клапан, трехстворчатый клапан) и левый атриовентрикулярный клапан (митральный клапан, двустворчатый клапан). К артериальным клапанам относятся клапан легочной артерии (pulmonary artery valve, pulmonary valve) и клапан аорты (aortic valve). Левый атриовентрикулярный клапан. Митральный клапан имеет овальную форму и открывается вниз, влево и вперед. Его продольный размер составляет от 23 до 37 мм, а поперечный - от 17 до 33 мм. Площадь клапана у новорожденных составляет 1,18-1,49 см², у взрослых - 4-6 см² [7]. Анатомически и топографически левый атриовентрикулярный клапан (митральный клапан) представляет собой структуру, состоящую из ткани створок клапана, сухожильных шнуров, папиллярных мышц (papillary muscles) и фиброзных колец митрального клапана. Нормальная работа митрального клапана зависит от состояния и функции каждой из этих частей: в 62% случаев левый атриовентрикулярный клапан состоит из двух клапанных верхушек - передней (переднебоковой, аортальной) и задней (задней септальной, муральной). Передняя верхушка имеет трапециевидную или полукруглую форму и прилежит к 1/3 окружности клапанного кольца, а задняя верхушка - прямоугольную форму и прилежит к 2/3 окружности. Дополнительные лоскуты в 38% случаев определяются путем деления заднего основного лоскута, в результате чего их количество в здоровом сердце составляет от 2 до 6 [2; 3; 4]. Количество дополнительных лоскутов зависит от размера фиброзного кольца митрального клапана; чем шире фиброзное кольцо, тем больше дополнительных лоскутов. Дополнительные лоскуты меньше и тоньше, а спайка меньше, чем аналогичная структура основного лоскута [5]. Границы и размеры левого предсердно-желудочкового отверстия определяются фиброзным кольцом, которое у младенцев имеет округлую форму, а у детей старшего возраста - овальную. Митральное фиброзное кольцо состоит из двух ветвей - передней и задней. У здоровых взрослых толщина передней ветви составляет 0,3-1 мм, ширина - 0,5-1,5 мм, а задней - 0,3-0,8 мм, ширина - 0,5-1,2 мм. Следует отметить, что у здоровых людей существуют значительные индивидуальные различия в строении сердца. У

детей первого года жизни фиброзное кольцо помимо пучков коллагеновых и эластических волокон содержит многочисленные фиброциты, что объясняет относительно легкое расширение фиброзного кольца при дилатации левого желудочка и предсердия. У детей старшего возраста пучки коллагеновых волокон более толстые, с меньшим количеством эластических волокон, и располагаются преимущественно в области основания створки [6]. Связь лоскута с папиллярной мышцей осуществляется свободным краем и кордатными отростками грубой зоны, а базальные кордатные отростки соединяются непосредственно со стенкой желудочка. Кордатные отростки свободного края соединяются с соседними зонами обеих створок и вершиной соответствующей папиллярной мышцы, а структура грубой зоны продолжается от папиллярной мышцы до желудочковой поверхности створки. Наиболее заметная из этих хорд называется несущей. Базальные хорды начинаются непосредственно от папиллярных мышц пристеночной стенки левого желудочка. Папиллярные мышцы представлены в виде переднелатеральной части пристеночной стенки желудочка и задней части, расположенной сзади [7]. Папиллярная мышца является прямым продолжением сердечной мышцы.

Чаще всего встречаются две папиллярные мышцы, отходящие от передней и задней стенок желудочка. Форма папиллярных мышц различна: некоторые имеют общее основание и несколько верхушек, некоторые - одно основание и одну верхушку, а некоторые - одну верхушку и несколько оснований. Длина папиллярной мышцы достигает 0,5-1,2 см в возрасте до 3 лет, 0,7-1,8 см в 4-6 лет и 2,3-3,5 см в 18 лет. При этом ширина и толщина папиллярной мышцы зависят от изменения толщины стенки левого желудочка, а от длины такой зависимости нет [8; 9]. Правый атриовентрикулярный клапан. Трехстворчатый клапан является самым каудальным из всех клапанов сердца и имеет самое большое отверстие. Он имеет овальную, неплоскую форму. Задняя перегородка расположена ниже по отношению к верхушке правого желудочка, а передняя - выше [10]. Структурно правый атриовентрикулярный клапан содержит створки, сухожильные шнуры,

папиллярные мышцы и фиброзные кольца. Окружность фиброзного кольца трехстворчатого клапана составляет 8,5-15 мм в длину, 2,7-4,8 мм в диаметре и 5,7-18,9 см² по площади в зависимости от строения сердца. Фиброзное кольцо состоит из передней и задней ветвей. У взрослых толщина передней ветви составляет 0,6-1,8 мм, задней - 0,6-1,5 мм, а ширина передней и задней ветвей - 0,8-2 мм и 0,6-1,5 мм соответственно. Трехстворчатый клапан состоит из трех створок: передней (переднемедиальной), задней (нижней) и септальной (септальной, медиальной). Передняя створка клапана спускается с внутренней поверхности эндомандибулярной складки желудка в виде широкой занавески, разделяя приточную и отточную части правого желудочка. Задняя створка прикрепляется к цефалической части атриовентрикулярного соединения. Септальный лоскут пересекает мембранозную перегородку у ее основания и разделяет ее на атриовентрикулярный и межжелудочковый сегменты. В этом случае лоскут может быть разделен. Лоскуты отделены друг от друга спайками [11]. Количество клапанных створок варьирует от двух до шести. Возможно наличие до трех дополнительных клапанных створок, которые часто образуются при делении задней створки [12]. АВ-клапаны отделены друг от друга центральным фиброзным телом. Передняя створка подразделяется на опорный край, свободный край и грубый край. Механизмы крепления этих структур имеют общие черты с механизмами крепления сухожилий передней створки митрального клапана. Сухожильные шнуры задней створки клапана идут от ее свободных концов к папиллярной мышце или непосредственно к стенке правого желудочка. В створках перегородчатого клапана сухожильные шнуры идут от свободных концов непосредственно в межжелудочковое пространство [7]. Папиллярные мышцы правого желудочка меньше, многочисленнее (2-11) и более широко расставлены, чем мышцы левого желудочка [11]. Папиллярные мышцы правого желудочка меньше (2-11) и более широко расставлены, чем мышцы левого желудочка [11]. Передние папиллярные мышцы прикрепляются к передней и задней створкам, а задние папиллярные мышцы - к задней и септальной створкам.

В 10% случаев перегородчатая папиллярная мышца отсутствует, и сухожильные связки к заслонке трехстворчатого клапана идут непосредственно из межжелудочкового пространства. Такое прикрепление папиллярной мышцы позволяет ей формировать большую площадь во время открытия трехстворчатого клапана [10]. Утолщение стенки правого желудочка сопровождается увеличением ширины и толщины папиллярной мышцы правого атриовентрикулярного клапана, но ее высота остается неизменной [9; 13]. На вершине межжелудочковой перегородки, граничащей с артериальным конусом, часто располагается одна небольшая септальная папиллярная мышца (мышца Ланцизи), от которой отходят сухожильные нити в переднюю створку трехстворчатого клапана. От основания передней папиллярной мышцы часто отходит мясистая губчатая мышца, которая пересекает полость правого желудочка и прикрепляется к основанию задней папиллярной мышцы. Это один из модераторных пучков, который предотвращает перерастяжение правого желудочка. Существуют две принципиально противоположные вариации строения трехстворчатого клапана. Простая конструкция трехстворчатого клапана имеет тонкое фиброзное кольцо диаметром до 3 см, чаще всего 2-3 створки и 2-4 папиллярные мышцы и встречается у людей с узким и длинным сердцем. Сложные конструкции встречаются у более широких и коротких сердец. В последних фиброзное кольцо толще, его диаметр достигает 4,8 см, в нем 4-6 створок и 6-10 папиллярных мышц [14; 15]. Артериальные клапаны. Существует два типа клапанов: аортальный и легочный. Аортальный и легочный клапаны имеют более простое строение, чем описанные выше атрио-вентрикулярные клапаны, из-за отсутствия хорд и папиллярных мышц. Во время систолы желудочков полулунная створка клапана открывается в сторону стенки синуса. Во время диастолы заслонка пассивно закрывается и остается закрытой под действием гидростатического давления крови. В середине свободного конца заслонки артериального клапана формируется полулунный узелок (узелок Аранциуса), а волокнистая основа утолщается. Следует отметить, что линия

закрытия лоскута смещается от свободного края лоскута в сторону аркуатной зоны прикрепления лоскута. Нередко даже при отсутствии изменений функции клапана обнаруживается перфорация заслонки вне зоны смыкания [7].

Аортальный клапан. Аортальный клапан расположен на границе между аортой и левым желудочком. Его основная функция заключается в том, чтобы предотвратить возвращение в желудочек того объема крови, который уже прошел в аорту во время систолы (ударный объем). Клапанный аппарат представлен полулунной заслонкой, являющейся продолжением эндокардиального слоя сердца, содержащей соединительную ткань и мышечные волокна, с менее выраженными сосудами, чем атриовентрикулярный клапан. Аортальный клапан часто представлен тремя лоскутами: правым полулунным (коронарным, смежным), левым полулунным (коронарным, смежным) и задним полулунным (некоронарным, несмежным). Лоскуты правого и левого полулунных клапанов частично прилежат к продолжению фиброзной зоны передней митральной створки и мышечной части отводящего тракта левого желудочка, часть миокарда которого включена в клапанный синус. Весь задний лоскут полностью фиброзирован и прикреплен и относится к фиброзному каркасу [7]. Существуют также аномальные типы с одной (0,01%), двумя (0,5-2%) или четырьмя (0,013-0,043%) створками аортального клапана [16; 17; 18]. Одностворчатые клапаны возникают из-за того, что к моменту рождения створки не разошлись [16]. Врожденные двустворчатые клапаны состоят из двух функциональных створок. Часто одна створка больше другой и имеется медиальный шов, что является следствием неполного разделения створок в период внутриутробной жизни. Реже лоскуты равны по размеру и центральный шов отсутствует. Слияние коронарных лоскутов происходит в 59% случаев, правого коронарного лоскута и некоронарного лоскута - в 37%, левого коронарного лоскута и некоронарного лоскута - в 4%. При тетралатеральном аортальном клапане помимо обычных трех лоскутов имеется еще один лоскут между правым коронарным и некоронарным лоскутами [19]. Клапан легочной артерии. Клапан легочной артерии расположен

между правым желудочком и стволом легочной артерии и обычно представлен передним, левым полулунным и правым полулунным лоскутами. Лоскут клапана легочной артерии прикрепляется к воронке правого желудочка только миокардом. Из-за косо ориентированного положения клапана его заслонку трудно назвать [7]. Поэтому для удобства заслонка клапана легочной артерии описывается в соответствии с заслонкой аортального клапана. Две створки аортального клапана, прикрепленные к межжелудочковой перегородке, всегда примыкают к двум створкам клапана легочной артерии, одна из которых называется правой (примыкает к правой створке аортального клапана), а другая - левой (примыкает к левой створке аортального клапана). Третий лоскут клапана легочной артерии называется несмыкающимся (задним). Довольно частой аномалией клапана легочной артерии является то, что он состоит из четырех створок. По данным аутопсий, тетралобарные клапаны встречаются в одном случае на 400-2000 вскрытий. Соотношение полов составляет 2:1. Как правило, они ассоциируются с пороками аортального клапана в связи с их общим эмбриональным развитием [20]. Легочный клапан отделен от фиброзного каркаса сердца мышечной перегородкой в области отводящего тракта правого желудочка, не имеет фиброзной основы и не участвует в формировании центрального фиброзного каркаса сердца. Фиброзный каркас наиболее прочен в области соединения колец аортального клапана спереди, митрального клапана слева и трехстворчатого клапана справа. Область, соединяющая эти три кольца, имеет почти четырехугольную форму и называется центральным фиброзным телом. Современные методы диагностики, такие как трансторакальная и трансоэзофагеальная эхокардиография, позволили не только своевременно диагностировать нормальные поражения клапанов, но и диагностировать отклонения в развитии и аномалии клапанного аппарата, которые ранее были интраоперационными находками или обнаруживались на аутопсии в течение всей жизни. Конфликты интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов. Вальвулярные пороки сердца

Приобретенные пороки сердца или вальвулярные пороки сердца - это морфологические и/или функциональные изменения одного или нескольких клапанов сердца, не зависящие от аномалий внутриутробного развития и приводящие к нарушению сердечной деятельности. Изменения могут быть в виде стеноза клапана, его закрытия или сочетания обоих, а также комбинации поражений, затрагивающих более одного клапана.

Приобретенные пороки классифицируются следующим образом: v Место поражения: порок митрального клапана, порок аорты, порок трехстворчатого клапана, порок клапана легочной артерии (ЛА) v Классифицируются по тяжести порока, определяющей степень нарушения внутрисердечной гемодинамики.

Коды по МКБ-10

- I05 Ревматические болезни митрального клапана.
 - 105.0 Митральный стеноз.
 - 105.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана.
 - 105.2 Митральный стеноз с недостаточностью.
 - 105.8 Другие болезни митрального клапана.
 - 105.9 Болезнь митрального клапана неуточненная.
 - I34.2 Неревматический стеноз митрального клапана.
 - 134.0 Митральная клапанная недостаточность.
 - 106.0 Ревматический аортальный стеноз.
 - 106.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана.
 - 135.0 Неревматический аортальный (клапанный) стеноз.
 - 135.1 Неревматическая аортальная (клапанная) недостаточность.
 - 135.8 Другие поражения аортального клапана.
- I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана.
 - 107.0 Трикуспидальный стеноз.
 - 107.1 Трикуспидальная недостаточность.
 - 107.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью.

107.8 Другие болезни трехстворчатого клапана.

107.9 Болезнь трехстворчатого клапана неуточненная.

Организация медицинской помощи

Хирургическое вмешательство является наиболее эффективным методом лечения вальвулярной патологии. Выбор метода лечения определяется на основе стратификации риска, что позволяет сопоставить риски хирургического вмешательства с естественным течением клапанной патологии. Для определения риска хирургической коррекции клапанов и более точного прогнозирования послеоперационных исходов Европейское общество кардиологов рекомендует использовать шкалу EuroSCORE II (<http://www.euroscore.org/calc.html>) и шкалу Общества торакальных хирургов ([0 Они рекомендованы к использованию. Кроме того, при принятии решения о хирургическом лечении следует учитывать продолжительность жизни пациента, ожидаемое качество жизни, общее состояние (нетрудоспособное или нет) и пожелания пациента.

Рекомендации по лечению и образу жизни в течение заболевания

Модификация образа жизни

1. Рекомендуется информировать пациентов о заболевании, факторах риска и стратегиях лечения, включая профилактику различных осложнений [например, хронической сердечной недостаточности (ХСН), тромбоэмболических осложнений, ИЭ].

2. рекомендуется обсудить с пациентом медикаментозное и возможное хирургическое лечение выявленной вальвулярной недостаточности, а также уточнить необходимость и частоту проведения дальнейших инструментальных и лабораторных исследований

3. описать наиболее характерные симптомы ухудшения течения заболевания или осложнений и важность своевременного обращения за помощью при их появлении

4. рекомендуется дать четкие рекомендации пациентам относительно

важности здорового образа жизни и соответствующего лечения сопутствующих заболеваний.

Диагностика Диагностические критерии Комментарии . Сбор анамнеза и оценка клинических данных.

Жалобы: одышка различной степени выраженности, приводящая к левожелудочковой недостаточности, кашель при нагрузке и в горизонтальном положении, кровохарканье, сердцебиение, тяжесть/боль в нижних правых ребрах, отеки нижних конечностей, клиническая картина стенокардии, головокружение, обмороки. Клинические проявления у пациентов с кардиологическими заболеваниями

Физикальные данные.

Резкий цианоз, набухшие яремные вены, симметричные отеки нижних конечностей, асцит, пульсация сердца, хриплый голос (сдавление левого возвратного нерва расширенным левым предсердием или ЛА). "Митральные" щеки при митральном стенозе, юношеский вид; бледность кожи при аортальных пороках; видимая пульсация сонных артерий при аортальной регургитации ("танец сонных артерий"); тремор головы (симптомы Мюссе); ритмичное изменение цвета ногтевого ложа и губ при легком надавливании на слизистую губ или кончики ногтей прозрачным стеклом, так называемый капиллярный пульс (симптом Квинке).

Пальпация в области сердца При митральном стенозе - диастолическое дрожание в области верхушки сердца ("кошачье мяуканье"). При аортальном стенозе - систолическое дрожание ("кошачье мяуканье") у основания сердца.

Перкуссия сердца Расширение границ относительного и абсолютного замедления сердечной деятельности.

Аускультация сердца Митральный стеноз: громкий пульсирующий I звук на верхушке, акцент II на ЛА, звук открытия митрального клапана ("ритм перепела"),

диастолический шум на верхушке. Митральная регургитация: ослабление или исчезновение верхушечного I звука, систолический шум на верхушке (проводится в подмышечную впадину). Аортальный стеноз: ослабление II тона над аортой, грубый нарастающий или уменьшающийся систолический шум над аортальным клапаном, проводимость на сонную артерию. Аортальная регургитация: ослабление II тона над аортой, мягкий взрывной преддиастолический шум над аортой, передающийся на верхушку, точка Боткина-Эрба, диастолический шум Флинта (функциональное сужение устья митрального клапана вследствие оттеснения створки митрального клапана диастолической регургитацией из аорты в желудочек). Стеноз трехстворчатого клапана: усиление I-звука и диастолический шум в области брыжеечного отростка. Регургитация трикуспидального клапана: систолический шум над мочеточником, в третьем или четвертом межреберном промежутке у правого края грудины.

Физическая активность в зависимости от типа клапанной регургитации.

Все симптомные пациенты с ишемической болезнью сердца должны ограничивать физическую активность. От интенсивных физических нагрузок следует воздерживаться пациентам с выраженным митральным стенозом без симптомов, бессимптомным пациентам с митральной регургитацией с дилатацией левого желудочка (ЛЖ), легочной гипертензией (ЛГ) и любой степенью систолической дисфункции ЛЖ в покое. При аортальном стенозе рекомендуемый уровень физической активности определяется по результатам нагрузочного теста. При аортальном стенозе уровень физической нагрузки в домашних условиях и занятий спортом остается вопросом индивидуальной клинической оценки. Существующие рекомендации строго ограничены с целью предотвращения фатальных осложнений, особенно в отношении изометрических упражнений.

Хирургическое лечение

Митральный стеноз Вид и сроки хирургического лечения определяются клиническими особенностями, анатомией клапана и клиническим опытом. Показания к операции должны быть ограничены пациентами с клинически

значимым (умеренным или тяжелым) митральным стенозом (чрескожная митральная комиссуротомия (ЧМК) может быть рассмотрена при наличии симптомов и площади клапана $1,5 \text{ см}^2$ (если симптомы не могут быть объяснены другими причинами и анатомия подходит для ЧМК). При неудаче ЧКВ следует рассмотреть возможность раннего хирургического лечения, если нет очевидных противопоказаний. При тяжелом дегенеративном митральном стенозе у симптомных пожилых неоперабельных пациентов с хорошей анатомией митрального клапана возможна транскатетерная имплантация биопротеза TAVI в позицию митрального клапана. Показания к чрескожной митральной комиссуротомии и операции на митральном клапане

Противопоказания к чрескожной митральной комиссуротомии и операции на митральном клапане при клинически значимом (умеренном или тяжелом) митральном стенозе (площадь клапана $>1,5 \text{ см}^2$)

Первичная митральная регургитация

Экстренная операция показана пациентам с острой тяжелой митральной регургитацией. Показания к вмешательству определяются симптомами и стратификацией риска. Стратификация риска включает оценку функции и размера ЛЖ, наличие фибрилляции предсердий (ФП), систолическое давление в ЛА и размер левого предсердия

Диагностические критерии

Комментарии Если трансторакальная эхокардиография не дает достаточной информации, выполняют трансэзофагеальную эхокардиографию КГ, выявляют тромбоз полости, дисфункцию протезированного клапана, ИЭ

Стресс-тестирование

Асимптоматическое или неспецифическое Выявление симптомов у симптоматических пациентов. Выявление обратимой ишемии миокарда и определение возможности реваскуляризации для выбора хирургической коррекции порока. Стратификация риска при аортальном стенозе. Оценка возможности обратного ремоделирования у пациентов с СН и функциональной митральной регургитацией после вмешательства на митральном клапане. Определение рекомендуемого уровня физической активности, включая занятия спортом

КТ/МРТ Оценка тяжести поражения клапанов, выраженности

регургитации, объема желудочков, систолической функции, аномалий восходящей аорты, фиброза миокарда у пациентов с низким качеством эхокардиографии или противоречивыми результатами, а также перед планированием хирургического вмешательства Коронарная ангиография/абдоминальная ангиография Открытое или эндоваскулярное вмешательство при планировании ЧКВ и определении показаний к сопутствующему коронарному вмешательству Оценка давления в ЛА и ЛЖ при нагрузке, когда клинические симптомы и гемодинамика покоя не совпадают. Уточнение причины тяжелой ЛАГ, если она не соответствует тяжести порока по данным неинвазивного исследования Уровень NUP Стратификация риска и определение сроков вмешательства, особенно у бессимптомных пациентов Примечание. Здесь и в других таблицах ФР - факторы риска; ЭКГ - ЭКГ; КТ - компьютерная томография; МРТ - магнитно-резонансная томография; ЭХО - эхокардиография; ИБС - ишемическая болезнь сердца; ЛАГ - легочная артериальная гипертензия; НУП - натрийуретический пептид. Расшифровку других сокращений см. в тексте.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАРДИОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 1 (28), 2022 65 (ЛП). У бессимптомных пациентов с выраженной первичной митральной регургитацией и отсутствием предикторов плохого прогноза безопасной является стратегия наблюдения. При возможности предпочтительна имплантация клапана. Если трансплантация невозможна (морфологически неблагоприятные пациенты), предпочтительна митральная вальвулопластика с сохранением субвальвулярного аппарата. При необходимости одновременно должна быть выполнена реконструкция трехстворчатого клапана. Для лечения первичной митральной регургитации разработаны транссептальные или транспикальные транскатетерные вмешательства на митральном клапане. Из имеющихся катетерных методик в настоящее время широко используется только реконструкция митрального клапана по принципу "край в край".

Литература

1. Варегин М.П., Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Соколов В.В., Литвинова Л.В. Морфофункциональные особенности сердца в трудах ростовских анатомов. Журнал анатомии и гистопатологии. 2012;1(2):79-83.
2. Dal-Bianco J.P., Levine R.A. Anatomy of the mitral valve apparatus – role of 2d and 3d echocardiography. *Cardiol Clin.* 2013;31(2):151-64. DOI: 10.1016/j.ccl.2013.03.001.
3. Ho S. Anatomy of the mitral valve. *Heart*;2002(88(Suppl 4)):iv5–iv10. DOI:10.1136/heart.88. suppl_4.iv5.
4. D’Ancona G., Neuhausen-Abramkina A., Atmowihardjo I. et al. Tri-leaflet mitral valve anatomy: a rare occurrence leading to severe mitral valve regurgitation. *Eur Heart J.* 2015;7(36):1697. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv124.
5. Deopujari R., Sinha U., Athavale S.A. Anatomy of left atrioventricular valve (mitral valve) leaflets in adult Indian cadavers. *Int. J. Morphol.* 2013;31(4):1276-1281.
6. McCarthy K.P., Ring L., Rana B.S. Anatomy of the mitral valve: understanding the mitral valve complex in mitral regurgitation. *European Journal of Echocardiography.* 2010;11:i3–i9. DOI:10.1093/ejechoard/jeq153.
7. Андерсон Р.А., Спайсер Д.Е., Хлавачек Э.М. и др. Хирургическая анатомия сердца по Уилкоксу. Перевод с английского. М.:Логосфера, 2015;.
8. Малов А.Е., Васильев В.А. Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков в области их отхождения при коарктации аорты. *Таврический медико-биологический вестник.* 2013;1- 2(61):119-121.
9. Малов А.Е. Изменение толщины стенок желудочков сердец и перестройка сосочковых мышц при общем артериальном стволе. *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины.* 2016;6(3):75-78.
10. Muraru D., Surkova E., MD, Badano L.P. Revisit of functional tricuspid regurgitation; current trends in the diagnosis and management. *Korean Circ J.* 2016;46(4):443-455. DOI:10.4070/kcj.2016.46.4.443.
11. Shah S., Jenkins T., Markowitz A. et al. Multimodal imaging of the tricuspid valve: normal appearance and pathological entities. *Insights Imaging.* 2016;7(5):649-667. DOI:10.1007/s13244-016-0504-7.
12. Sutton J.P. 3rd, Ho S.Y., Vogel M. et al. Is the morphologically right

atrioventricular valve tricuspid? *J Heart Valve Dis.* 1995;4(6):571-575. 13. Малов А.Е., Васильев В.А. Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков сердца при тетраде Фалло. *Морфология.* 2013;8(3):83-86. 14. Mart C.R., Eckhauser A.W., Murri M. et al. A systematic method for using 3D echocardiography to evaluate tricuspid valve insufficiency in hypoplastic left heart syndrome. *Ann Pediatr Cardiol.* 2014;7(3):193-200. DOI:10.4103/0974-2069.140842. 15. Yoon A., Shaqra H., Levin M. et al. Accessory tricuspid valve leaflet in an asymptomatic adult. *Tex Heart Inst J.* 2008;35(3):327-328. PMID:PMC2565517. 16. Singh S., Ghayal P., Mathur A et al. Unicuspid unicommissural aortic valve: an extremely rare congenital anomaly. *Tex Heart Inst J.* 2015;42(3):273-276. DOI:10.14503/THIJ-13-3634. 17. Mathieu P., Bossé Yo., Huggins G. S. The pathology and pathobiology of bicuspid aortic valve: State of the art and novel research perspectives. *J Pathol Clin Res.* 2015;1(4):195-206. DOI:10.1002/cjp2.21. 18. Schutt R. C., Maragiannis D., Shah G. Quadricuspid aortic valve. *Methodist Debaquey Cardiovasc J.* 2015;11(3):196. DOI:10.14797/mdcj-11-3-196. 19. Hurwitz LE, Roberts WC. Quadricuspid semilunar valve. *Am J Cardiol.* 1973;31:623-626. 20. Soo-Yeon Jung. Quadricuspid pulmonary valve in an adult patient identified by transthoracic echocardiography and multi-detector computed tomography. *Hellenic J Cardiol.* 2015;56:266-268. PMID: 26021252. R

